

Роль инноваций в устойчивом развитии

Ялмаев Рустам Алиевич, кандидат экономических наук, доцент
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

В связи с интенсивным переходом мирового общества к инновационному типу экономики, при котором основной удельный вес ВВП обеспечивается производством и реализацией наукоемкой продукции, привлекает внимание вопрос обеспечения устойчивого развития территорий за счет внедрения инноваций.

Термин «устойчивое развитие» официально возник и был сформулирован в 1992 году после доклада Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Устойчивое развитие на сегодняшний день следует понимать, как процесс гармоничного развития по трем составляющим: экономической эффективности, социальному равенству и экологической устойчивости.

Следует упомянуть, что в современных условиях упор делался по большей степени на экономическую эффективность, что привело к использованию неблагоприятных для природы технологий и к использованию потребительских социальных моделей. Сейчас же, необходимо изменить ситуацию. Но традиционные технологии не позволяют этого сделать, поэтому необходимо создание новых технологий и моделей потребления. Необходимым является применение инноваций во всех компонентах устойчивого развития: экономике, экологии и социальной составляющей. Для такого роста инноваций нужно развивать инновационную среду на уровне территорий и реги-

онов.

Инновации - по большому счету это процесс внедрения, каких-либо новых решений, элементов. Также, это результат творческого процесса в виде наукоемкой продукции (метода, техники, технологии). Первым компонентом инновационного процесса, является новация [2]. Инновации с позиции устойчивого развития понимаются как органическая совокупность итогов, процессов и эффекта, связанная с созданием и распространением всевозможных новшеств в разных сферах человеческой деятельности, способствующая увеличению социально-экономической эффективности и формированию системы устойчивого развития общества [3].

Инновации считаются одним из наиважнейших факторов устойчивого и эффективного становления экономики еще со времен развития цивилизации.

Важность инноваций для достижения устойчивого развития была обоснована многими отечественными и зарубежными учеными. Результат обоснований заключается, собственно, в том, что образующийся механизм взаимодействия инновационных факторов и экономики государства обеспечивает несоизмеримый эффект от внедрения инноваций в виде прироста ВВП государства в сравнении с затратами в инновационной сфере.

В совокупности инновации по-разному воздействуют на устойчивое развитие.

Таблица 1. Определения терминов «экологические инновации», «социальные инновации» [4]

Автор понятия	Определение понятия
Экологические инновации	
Колонтаевская И.Ф.	изменения в методах и средствах природоохранной деятельности, которые уменьшают техногенное воздействие на биосферу Земли и способствуют сохранению здоровья людей, а также все, что оказывает положительный эффект на экологию
Росстат	новые и значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, которые способствуют повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду
Земцова Л.В.	новые продукты, технологии, способы организации производства, обеспечивающие охрану окружающей среды
Митякова О.И.	новые технологии, которые направлены на сохранение экологических ресурсов всей планеты
Социальные инновации	
Качелкина О.А.	новые проекты, идеи и инициативы, направленные на улучшение жизни общества как на уровне отдельных людей, так и на уровне целого государства
Аяган Б.Г.	новые идеи, помогающие в решении существующих социальных, культурных, экономических задач таким образом, чтобы эти решения принесли пользу как человечеству, так и всей планете
Шилова Е.В.	новые стратегии, концепции, идеи и организации, которые отвечают любым потребностям общества: от условий труда и образования до развития общества и здравоохранения;

К примеру, технологические инновации обеспечивают экономическую эффективность экономики гос-

ударства и чаще всего способствуют выведению экономики из кризисных ситуаций. Экологические же инновации неотделимы от рационального и сбалансированного природопользования, которое подразумевается при модернизации экономики. А социальные инновации содействуют устранению проблем формирования гражданского общества.

Таким образом, инновации затрагивают все три компонента устойчивого развития. В наше время довольно развиты такие понятия как - экологические и социальные инновации. И изучив различную научную литературу возможно подметить, что четкого определения понятия «экономические инновации» еще не встречается. Хотя упор в устойчивом развитии всегда делался на экономическую эффективность.

Впрочем, авторы научных публикаций и других работ предполагают, что экономические инновации - это абсолютно новые или усовершенствованные продукты, услуги, работы, технологии, процессы, организационные или маркетинговые методы, которые

приводят к экономическому росту социально-экономических систем и их развитию [1].

Определения понятиям «экологические» и «социальные» инновации разных авторов представлены в таблице 1.

Таким образом, из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что экологические и социальные инновации - это новые или усовершенствованные изделия или технологии, которые способствуют сохранению окружающей среды, и способствуют улучшению жизни человека.

Далее на таблице 2 рассмотрим, как на устойчивое развитие государства влияет инновационная активность регионов, устойчивость развития которых обеспечивается инновационными предприятиями.

На данных таблицы 2 показаны эффекты от внедрения инноваций как фактора обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем. Эффекты показаны на уровне государств, регионов и предприятий.

Таблица 2. Эффекты от разработки, внедрения и использования экономических, экологических и социальных инноваций на разных уровнях [5]

Вид инновации	Уровни устойчивого развития		
	Государство	Регион	Предприятие
Экономические	прирост ВВП; рост доли инновационных предприятий в стране; рост доли отечественной инновационной продукции; рост уровня конкурентоспособности страны; организация новых отраслей экономики	прирост ВРП; рост доли инновационных предприятий в регионе; рост доли инновационной продукции в общем объеме производимой в регионе продукции; рост уровня конкурентоспособности региона	снижение себестоимости продукции за счет внедрения новых технологий; прирост чистой прибыли и рентабельности; рост уровня конкурентоспособности; повышение качества продукции/услуг
Экологические	сохранение природных ресурсов страны	сохранение природных ресурсов региона	конкурентное преимущество
Социальные	улучшение качества жизни населения; положительный имидж государства; высокий уровень образования и развития	положительный имидж региона; высокий уровень образования и развития в регионе; рост качества жизни населения региона	положительная репутация; конкурентное преимущество

Из данных таблицы можно увидеть, что на уровне государств и регионов повышается ВВП и ВРП, а также отмечается рост доли инновационной продукции в общем объеме, производимой в регионе, сохранение баланса экологии, улучшается уровень жизни населения.

Также отмечается рост положительного имиджа государства и региона, и увеличение количества образованного населения и самого уровня образования.

Представленные в таблице 2 эффекты, несомненно, являются частью индикаторов устойчивого развития социально-экономических систем.

Таким образом, изучив сущность и понятие устойчивого развития, методы ее оценки и роль инноваций в устойчивом развитии мы можем сделать следующие выводы:

– в данное время термин «устойчивое развитие» можно истолковать как процесс социально-

экономических изменений, внутри которого эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация на инновационное развитие и развитие личности тесно взаимосвязаны и направлены на укрепление нынешнего и будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений;

– при изучении наиболее актуальных методов оценки устойчивого развития были выделены их преимущества и недостатки;

– в ходе рассмотрения роли инноваций в устойчивом развитии, нами было выявлено, что инновации затрагивают все три компонента устойчивого развития: экономический, экологический, социальный. Также изучив эффекты внедрения экономических, экологических и социальных инноваций на уровне государства, региона и предприятия было обнаружено положительное влияние на развитие исследуемых объектов.

Литература:

- 1 Исмаилова Г.В., Инновационный менеджмент: учебное пособие / Исмаилова Г.В., Кельчевская Н.Р., Щемерова О.Г. Екатеринбург: УрФУ, 2012. – 175 с.
- 2 Коптюг В.А. Будущее цивилизации и проблемы развития // [Мемориальная библиотека В.А. Коптюга] URL: <http://www.prometeus.nsc.ru/koptug/ideas/sudesciv/> (дата обращения: 02.09.2019)
- 3 Научная библиотека / Основные понятия и определения теории нечетких множеств URL: http://sernam.ru/book_gen.php?id=15 (дата обращения: 02.09.2019)
- 4 Попов Е.В., Омонов Ж.К., Веретенникова А.Ю. Многопараметрическая классификация социальных и экологических инноваций // Серия экономика и управление. Том 14. 2015. № 6. С. 836-867
- 5 Шилова Е.В. Инновации как фактор обеспечения устойчивого развития социально-экономических систем // Вестник Пермского университета. 2015. № 25. С. 23-30